

JADIDLAR SHE’RIYATI

Mirzaliyeva Zarinabonu Jahongir qizi

Muqimiy nomidagi Qo’qon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada jadidlar she’riyati, uning keng tarqalgan talqinlar va Turkistonda mardikorlikka olinishidagi safarbarliklar bayon etilgan

Kalit so’zlar: Angletar, Fitrat zamoni, yer kurrasi, rahbar, G’arb poeziyasi, Turkiston, Toshkent.

Turkistondagi jadidlar 4914-yilda boshlangan Birinchi jahon urushining imperialistik mohiyatini anglab yetdilar. Jadid adabiyotida bu mavzu keng ifodasini topdi. Mana, xarakterli misollardan biri: Ovrupoda o’t chiqdi raqobat asaridan, Milyonlab ayiidi azamat jon-jigarindan, Inson na zamon al chekadur qon icharindan, Ne vaqt o ‘sonur yer talashub jon chiqarindan. Yer kurrasining mehvari chiqdi ucharindan, Ovrupo olovlandi bu yong‘in safarindan²⁴. Shoirning nuqtai nazari aniq. U urushni inkor etmoqda, uni insoniyat ofati sifatida ko‘rsatmoqda. Shuning o'zi ham yuqoridagi sharoit ko'zda tutilsa, katta gap. Lekin muhimi shundaki, shoir birgina baholash bilan cheklanib qolayotgani yo‘q. U urushni keltirib chiqargan sabablarni, uning mazmunmohiyatini ham belgilashga urinmoqda. E’tibor qilgan bo’lsangiz, shoir bu «o’t»ning «raqobat» natijasida «chiq»qaniga, «qon ich»ish va «jon chek»ishlarning zamirida yer talashish» turganiga diqqatingizni qaratmoqda. Bir so‘z bilan aytganda, hodisaga realistik yondoshmoqda. Avloniy bir tomonda «Angletar» (Angliya), ikkinchi tomonda «Olmoniy» (Germaniya) bosh bo'lgan bu urush «olama hokimlig'» maqsadida boshlanganligi va u butun Ovruponi o'z qa'riga olganligi haqida so'z yuritadi:

Bu ikki «bahodir» o'ziga maydon arodur,

Atrofiga yordamga «bahodir» chaqirodur.

Bir yonda Georg dahshat ila na'ra urodur,

²⁴ Hamza Hakimzoda Niyoziy. Mukammal asarlar to'plami. 4 tomlik. — T.: 1980, 55-b

Bir yonda Vilhelm turubon murt burodur.

Yer kurrasining mehvari chiqdi ucharindan,

Ovrupo olovlandi bu yong'in safarindan²⁵.

She'riyatimizga urush mavzuining kirib kelishini qardosh tatar va ozarbayjon adabiyotlari bilan qiyoslash masalani ravshanroq tushunishga yordam beradi. Mashhur M.Qafuriy 1914-yilning oktabrida «Fitrat zamoni» degan she'r yozgan va Allohga murojaat qilib, urush dahshatlaridan so'z ochgan edi. «Qiyomat» she'rida esa gapni «kuchlilar» — kuchsizlar²⁶»ga buradi. Urushni Xudoning «kuchlilar»ga yuborgan jazosi sifatida talqin qiladi²⁷. A.Xarisning «So'g'ish» (1915) she'rida masala juda keng qo'yiladi. Uningcha — yomonlik insonlarning qonqoniga singib ketgan xususiyat. Bu insoniyatning tarixi bilan birga boshlangan. Qardosh tatar, ozarbayjon adabiyotlarida urush mavzuining bizda uchramagan aspektlari ko'zga tashlanadi. Chunonchi, tatar adabiyotida frontdagi birodarni qo'msash va shu orqalixalqning mungli dardlarini ifodalash, uning ustidan qilingan zo'ravonlikni qoralash yaqqol seziladi. Masalan, M .F. Qafuriyning «Urushda bedarak yo'qolgan qardoshga» (1915) she'ri shunday asosga qurilgan. M .Sherm uhamedovning «OUya»dagi hamsaboq do'sti Shayxzoda Babich esa G 'afuriyni davom ettirib:

Ko'kda Olio, yerda iblis — man malay, Biri «din» der, biri «men!» der — men halak,²⁸ — deb yerdagi, «iblis»lar ustidan kuladi. Bundan tashqari, She'rdagi xarakterli baytlardan bittasi. Avvalo, bu ikki satrni bir-biriga birlashtirishning o'zi qiyin. Birinchisida og'ir judolikning so'ngsiz alami, bunga sababkor «falak»ka pinhona bir isyon turibdi. Keyingi satr pichingdan boshqa narsa emas. Har holda baytdagi «tag» va «ust» m a'nolarni, shoirning ulardan qaysi birini butun vujudi bilan himoya qilayotganini sezib olish qiyin emas. She'rda kelajak haqida ham gap bor — yomon kunlar yaxshi bo'ladi, biz qaytib kelamiz. Kitobdagi «bir mardikorning otasi o'g'liga aytgan so'zlari», «Onasining o'g'liga aytgan so'zlari», «Xotuniga aytgan so'zi»

²⁵ Abdulla Avloniy. qo'lyozma (H.Avlonovada saqlanadi)

²⁶ Xatib Gosman. Buyuk oktabr revolyutsiyasi va grajdanlar urushi davrida tatar pocziyasi. Qozon, 1960. 16-b. (tatar tilida).

²⁷ Xatib Gosman. Buyuk oktabr revolyutsiyasi va grajdanlar urushi davrida tatar pocziyasi. Qozon, 1960. 16-b. (tatar tilida).

²⁸ Xatib Gosman. Ko'rsatilgan asar, 49-b. (taqima bizniki — B.Q.)j

kabi ashuvlalar ham har jihatdan muhim. Masalan, ota va onaning so'zlarida, birinchi navbatda boquvchisi ketayotgan oilaning qismati haqida gap ketadi. Mardikorlarning qaytib kelishiga bag4 ishlangan asarlar (e'lon qilinganlari va ma'lum bo'lganlari ko'zda tutiladi) hozircha ikkita. Ikkalasi ham Sidqiy qalamiga mansub bo'lib, biri, yuqorida nomi tilga olingan «Sitamdiydagi rabo(t)chilar kelishi» manzumi va ikkinchisi «Sizlarga mujda»she'ridir. Har ikki asar bitta kitobda — «Rabo(t)chilar kelishi»da berilgan. «Sizlarga mujda(xabar)»da ham manzumi kabi quvonch va sog'inchi hislari keng o'rin egallaydi. Taqdirga shukrona, visol shodiyonasi bo'rtib turadi.

She'rni to'la keltiramiz:

Falakni javridin singan o'shal bolu parim keldi,
Vujudum bog'i naxli, ravshani chashmi tarim keldi.
Xudoning shukrini qaysi zabon birla ado aylay,
Karam daryosi jo'sh urdi, duraxshon gavharim keldi.
Firoqida dam odam, ey ko'zum, qonlar to'kar erding,
Bas emdi, qon yoshingni to'km akim, ul dilbarim keldi.

Xulosa. Milliy poetik tafakkurning qaynoq bir bulog'ini qayta kashf etish va undan bahramand bo'lish baxtiga erishtirdi. Eng muhimi, adabiyotimizdagi she'riyat hamisha xalq dardi bilan yashaganligiga, eng og'ir zamonlarda u bilan yonma-yon borganligiga bizni ishontira oldi. Ayni paytda, she'riyatimizda va adabiyotimizda bir tomondan, mumtoz adabiyotimizning eng yaxshi an'analari yangi davr masalalari bilan bog'langan holda muvaffaqiyat bilan davom ettirilganligi, ikkinchi yoqdan, G'arb poeziyasining mukammal namunalaridan samarali foydalanilgani ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. qo'lyozma (H. Avlonovada saqlanadi)
2. Xatib Gosman. Buyuk oktabr revolyutsiyasi va grajdanlar urushi davrida tatar poeziyasi. Qozon, 1960. 16-b. (tatar tilida).
3. Hamza Hakimzoda Niyoziy. Mukammal asarlar to'plami. 4 tomlik. — T.: 1980, 55-b